

МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА ДЕТЯМ, НАХОДЯЩИМСЯ НА ДОМАШНЕМ ОБУЧЕНИИ

Зарина Сафарова

старший преподаватель кафедры «Аспекты английского языка №3»

Узбекский государственный университет ировых языков

Ключевые слова: учитель иностранного языка, инновационный, домашнее обучение, игровой, образовательный, образование.

Аннотация: В данной статье излагаются особенности методики преподавания английского языка детям, находящимся на домашнем обучении. Автор делает акцент на том, какие образовательные методики и инновационные подходы рекомендуется применять в обучении таких детей.

Ключевые слова: *Учитель иностранного языка, инновационный, домашнее обучение, игровой, образовательный, образование.*

Annotatsiya: Ushbu maqolada uydagita'limda tahsil bolalar uchun ingliz tilini o'qitish metodikasining xususiyatlari bayon etilgan. Uydagi ta'limdagi bolalar uchun chet tilini o'qitishda ta'lim usullari va innovatsion yondashuvlardan foydalanish tavsiyalari boyon eilgan.

Abstract: This article describes the features of the methodology of teaching English to home-schooled children. The author focuses on what educational methods and innovative approaches are recommended for the education of such children.

Дети начинают изучать иностранные языки с первого класса общеобразовательной школы. С одной стороны, это отличная возможность приобрести до выпускного класса знания на уровне минимум B1, но с другой – учителя сталкиваются с рядом трудностей. Ведь не так просто подобрать правильную методику преподавания, которая принесет измеримый и заметный результат [1].

Суть классической методики преподавания заключается в изучении за один-два занятия грамматического правила с объяснениями и закреплением с помощью письменных и устных упражнений. Учитель активно работает с детьми, подбирает разные виды деятельности: письмо, чтение, пересказ. Однако недостаток в том, что проверить степень успешности выученного материала из-за большого количества учеников не всегда получается точно [5].

К тому же при применении только этой методики заметно «хромает» устная речь. Ребенок может отлично знать грамматику и грамотно писать, но испытывать трудности с общением на английском на свободную тему. Таким образом, традиционный подход к изучению имеет свои отличительные особенности (таблица 1).

Таблица 1. Плюсы и минусы классической методики преподавания.

Преимущества	Недостатки
Усвоение фундаментальных правил грамматики	Отсутствие условий для речемыслительной деятельности
Сравнительно легкий контроль за ходом урока	«Оторванность» от остальных предметов
Возможность распланировать занятия вплоть до минут	Отсутствие интересного и полезного взаимодействия детей друг с другом и с учителем
Планомерность образовательного процесса	Низкий уровень активного словарного запаса
Наличие большого количества пособий	Трудоемкость оценивания усвоенного материала

Для детей, находящихся на домашнем обучении, классическая методика преподавания не позволяет в полной мере овладеть английским языком и затрудняет работу учителя. В этом случае педагогу следует рассмотреть другие подходы к преподаванию, среди которых выделяется коммуникативная методика – одно из наиболее перспективных направлений. Такой подход приобрел популярность в конце XX века и до сих пор является самой действенной альтернативой привычному заучиванию правил.

Основная идея заключается в погружении детей в языковую среду и традиционный быт страны. Для детей младшего школьного возраста эта методика включает: чтение и работу с детской художественной литературой в оригинале, чтение книг-билингв или мультилингв, просмотр мультфильмов в оригинале, проработку реальных жизненных ситуаций на иностранном языке, большое количество разговорной практики.

Для успешной практики в рамках коммуникационной методики учитель должен опираться на следующие ключевые аспекты: работа с мотивацией детей с помощью вовлекающего контента, использование актуальных тем или интеграция английского и других предметов, формирование активного лексического запаса, поддержание здоровой и дружелюбной атмосферы, способствующей взаимодействию и общению, снятие барьеров и страхов, связанных со свободным общением на английском.

При правильном распределении времени дети хорошо усваивают грамматику, учатся свободно общаться, развивают социальные и творческие

навыки, применяя и закрепляя все грамматические конструкции в ходе живой беседы.

Еще один метод, который можно использовать при преподавании английского языка детям, находящимся на домашнем обучении, – игровой. Игра практически никогда не пойдет не так, в отличие от всех остальных методик, где предполагается планирование урока.

Новый материал ученики лучше воспринимают, когда педагог придерживается такой схемы:

- демонстрация и зрительная опора;
- озвучивание и многократное повторение;
- закрепление письмом;
- практические действия, которые будут ассоциироваться с новой информацией.

Каждый пункт имеет свои особенности. Так, при демонстрации действует правило: иллюстрация в книге – это мало, поэтому можно использовать дополнительные картинки, видео, рисунки, плакаты, проектор, компьютер или тематические предметы.

Озвучивание не должно превышать по длительности 60 секунд: после минуты ребенок начинает хуже воспринимать аудио или видео на иностранном языке. Можно использовать не только технику, но и рассказывать стишки, потешки, скороговорки или петь песни.

Письмо отрабатывается на доске, в тетради или на общем ватмане.

Для отработки практических действий с детьми, находящимися на домашнем обучении, учитель может использовать, например, такие игровые варианты:

«**Говорящий мяч**» – педагог кидает мячик и говорит слово, а ученик должен кинуть мяч обратно с переводом.

«**Переделки**» – можно использовать мяч, импровизированную волшебную палочку или игрушку. Учитель дает ребенку палочку и называет слово, например а baby, а ученик должен взмахнуть палочкой и произнести слово во множественном числе.

«**Сюрприз**» – живая игра, в которой можно придумать много разных интерпретаций. Например, завязать глаза и дать ученику потрогать предмет, который он должен описать на английском. Кроме того, можно спрятать в коробке предмет и рассказывать о нем, не называя – пусть ребенок угадывает, что внутри.

«**Проверь удачу**» – для этой игры нужен большой алфавит или вырезанные буквы в мешочке. Идея в том, чтобы ребенок наугад вытаскивал букву и называл как можно больше слов на нее.

«**Кто спрятался**» – ребенок составляет много небольших слов из большого.

Учитель может придумать свои игры – главное подобрать то, что найдет отклик в учениках. Действенный метод – разузнать, кто у ребенка любимый герой из мультфильмов и использовать эту информацию для подготовки следующего занятия [4].

Советы учителям при использовании игрового подхода:

1. Дети младшего школьного возраста устают гораздо быстрее, чем остальные, но и активности им нужно больше. Поэтому не бойтесь играть в игры с мячом, игрушками, физическими элементами типа прыжков, приседаний, хлопков.

2. Не стоит перебарщивать с анимацией, яркостью, количеством персонажей и звуков на слайдах. Это утомляет. Стоит также помнить, что большое количество текста также снижает концентрацию.

3. Не бойтесь фантазировать, придумывать что-то новое. Ведь главное, чтобы материал был усвоен.

4. Не ругайте ребенка, если он не так выполняет задание или что-то не понимает. Для малыша, находящегося на домашнем обучении, педагог становится очень важным близким человеком, мнение которого чрезвычайно авторитетно.

Игры бывают:

- ролевые (пьесы, диалоги, жизненные ситуации);
- импровизационные (монолог, творческие проекты, общая беседа);
- соревновательные (кресворды, лото, настольные игры);
- ритмо-музыкальные (танцы, игры с мячом);
- художественные (графический диктант, раскрашивание, лепка).

Также учитель может использовать метод комбинированного преподавания.

При таком обучении педагог комбинирует по собственному усмотрению любые виды деятельности на уроке. При смешанном подходе допускается все: создание проектов, разучивание песенок, использование литературы, игры с конструктором, разыгрывание пьес, творческие занятия и многое другое.

Безусловно, огромный плюс – в разнообразии. Но при такой насыщенной программе педагогу трудно следовать учебному плану, который все равно включает

в себя обязательные контрольные точки, оценивание и ожидаемый в конце учебного года результат.

Подводя итоги, нужно подчеркнуть: глобальные цели на уроке – это не только изучение грамматики и пополнение словарного запаса. Ребенку необходимо донести важность знания языка и культурных особенностей других стран. Выбранная методика должна подчеркивать практическую значимость английского, поощрять мечты и цели малыша. При этом важно учитывать физические и интеллектуальные особенности ребенка, находящегося на домашнем обучении, всячески поощрять и хвалить ученика, отмечая его успехи в освоении английского языка.

Можно подытожить, что методика преподавания детям, обучающимся на дому, опираться на такие принципы:

- Учеба через общение и коммуникацию с педагогом.
- Максимально индивидуальный подход к ученику как в плане подачи материала, так и в оценивании уровня знаний.
- Интересная, полезная, свежая и новая информация как основа для урока.
- Воспитание сознательности и ответственности за свои результаты.
- Интеграция иностранного языка с остальными предметами.

В конечном итоге, цель преподавания английского детям, обучающимся на дому, – не только дать ребенку знания, но и вдохновить его на дальнейшее самостоятельное изучение языка и культуры. Педагог должен стать не только учителем, но и наставником, который поможет ученику раскрыть свой потенциал и обрести уверенность в себе. Используя индивидуальный подход и современные методики, можно достичь значительных успехов в обучении, делая процесс интересным и мотивирующим для детей, находящихся на домашнем обучении,

Литература:

1. Муминова Л.Р. Концепция инклюзивного образования в Узбекистане. // Материалы II Международной научно-практической конференции «Инклюзивное образование: проблемы, поиск путей решения». – Душанбе, 2013. С. 17–20.
2. Iriskulov A.T. va boshqalar. Kids‘ English pupil’s book 2 sinf. – Toshkent, 2014.
3. Abdullayeva G.S. (2022). Computer Means of Visual Control of Pronunciation in the Work of a Special Teacher. International Journal of Social Science Research and Review, 5 (10), 274–278.
4. Борякова Н.Ю. К проблеме психолого-педагогического сопровождения детей с задержкой психического развития в инклюзивной образовательной среде. // Практический психолог и логопед. – Ставрополь, 2014. № 3. С. 11–13.

5. Давыдовская А.Ф. Внедрение инклюзивного образования в школе. // Материалы XI научно-практической конференции «Современное образование: вызовы времени – новые решения». // Москва, 2017. С. 20–24.
6. Иманкулова Г.Е. // Бюллетень науки и практики. – Нижний Новгород, 2019. Т. 5, № 12. С. 437–441.
7. Барышников Н.В. Методика обучения второму иностранному языку в школе. – М.: Просвещение, 2003. 159 с.